

faible mesure la rigueur d'une sentence qu'il n'approuvait pas. Comme M. Luchaire l'a fort bien remarqué, à ce concile le pape se trouva dans l'opposition, et c'est avec elle qu'il fut battu.

Il dut lui en coûter. Innocent III ne voulait pas de ces mesures extrêmes; des documents récemment publiés nous donnent une nouvelle preuve de ses dispositions conciliantes, en tout contraires aux procédés des croisés et de leur chef. Les Enquêtes de saint Louis nous apprennent que sous son pontificat un bourgeois de Béziers, accusé d'hérésie, avait été absous par le légat, contre l'obligation de servir pendant trois ans, en Terre-Sainte, l'ordre des Hospitaliers. Cette condition ayant été remplie, le pape lui donna l'absolution et ordonna que ses biens lui fussent restitués⁽¹⁾. Un autre habitant de Béziers, Ameil Bertrand de Rieussec, également accusé d'hérésie, avait après de longues démarches obtenu de l'évêque de Béziers son absolution, en se soumettant aux pénitences d'usage; mais Simon de Montfort, après avoir saisi les biens d'Ameil, avait juré qu'il ne le recevrait jamais comme bourgeois de Béziers, ni lui ni plusieurs autres qui se trouvaient dans le même cas. Innocent III écrivit au comte de Montfort pour le prier de donner à cet homme, malgré son serment, l'autorisation de rentrer dans sa ville, et il adressa dans le même sens une autre lettre aux évêques de Béziers et d'Agde⁽²⁾. Ces témoignages, s'ajoutant à tous les autres, viennent fort à propos confirmer les opinions émises par M. Luchaire sur le caractère de ce pape qui, malgré ses bonnes intentions, n'a pas su mettre au service d'une politique ferme les ressources d'un esprit supérieur et d'une formidable puissance.

ÉLIE BERGER

L'INDE ANCIENNE.

VINCENT A. SMITH. *The early History of India, from 600 B. C. to the Muhammadan conquest, including the invasion of Alexander the Great.* 1 vol. in-8° de 389 p. Oxford, Clarendon Press., 1904.

L'étude scientifique de l'Inde ancienne date des dernières années du XVIII^e siècle; le 15 janvier 1784, un groupe d'amateurs éclairés, em-

⁽¹⁾ *Historiens de France*, t. XXIV, *Querimonie Bitterrensium*, p. 321 a, n° 1. —

⁽²⁾ *Ibid.*, 2^e partie, p. 362.

ployés ou fonctionnaires de la Compagnie Britannique, créait la Société Asiatique de Calcutta, qui reste encore aujourd'hui le foyer le plus actif des recherches indiennes. L'indianisme est donc une science toute jeune; il importe de se le rappeler avant de juger un ensemble de résultats actuellement acquis; il faut se rappeler aussi quel nombre infime de travailleurs s'emploie au progrès de cette science dans le monde entier. L'œuvre accomplie, qu'une comparaison injuste ne manquerait pas de déprécier, prend alors seulement toute sa valeur.

Le bilan des connaissances historiques sur l'Inde ancienne à la date de 1784 est vite établi; chez les écrivains grecs et latins, des informations assez nombreuses, il est vrai, mais généralement indirectes, de seconde ou de troisième main, rapportées sans ordre, sans suite, sans critique; chez les Hindous, des fables, des légendes, une chronologie imaginaire. Soixante ans plus tard, Lassen pouvait entreprendre de tracer dans un ouvrage colossal le tableau méthodique des Antiquités indiennes; moins préoccupé de découvrir que de constater, il ne lui fallut pas moins de quatre volumes, massifs et substantiels, pour dresser un inventaire à jour. Il y avait embrassé toutes les manifestations de la civilisation hindoue: histoire, littérature, religion, organisation sociale, commerce. L'ouvrage, achevé en quatorze ans (1847-1851; les deux premiers volumes ont paru en seconde édition, 1867) a joui longtemps d'une légitime autorité. Mais un demi-siècle s'est écoulé depuis; la science n'a pas cessé de marcher; les faits se sont multipliés, les hypothèses se sont renouvelées, des domaines nouveaux se sont ouverts. Les spécialistes, encombrés de détails, appellent de tous leurs vœux un autre Lassen; mais la matière, trop riche, dépasse aujourd'hui les forces d'un ouvrier unique. Une compagnie de savants allemands et anglais, formée sous la direction de Georges Bühler, travaille depuis 1897 à élaborer les nombreuses sections d'un Manuel général de philologie et archéologie indo-aryenne. Bühler, qui s'était réservé l'« Histoire politique jusqu'à la conquête musulmane », a péri dans un accident en 1898, et le fascicule annoncé reste pour longtemps en souffrance.

M. Vincent Smith s'est promis de combler la lacune. Ancien fonctionnaire du Service Civil, rentré en Angleterre après une carrière honorable, il apporte, à défaut d'une préparation rigoureusement philologique, la pratique de la vie journalière et des réalités courantes où se prolongent souvent encore, sous une forme à peine altérée, les traits essentiels de l'Inde antique. Cependant il n'aborde pas l'histoire en philosophe ou en homme d'État; il ne cherche pas sous le désordre apparent des phénomènes la loi générale qui les relie ou les explique; il n'essaie

pas de raconter le développement d'un groupe humain dans les conditions singulières que la nature a faites à l'Inde. Il est arrivé à l'histoire par la numismatique; le *Journal asiatique du Bengale* et le *Journal asiatique de Londres* doivent à M. Smith de précieuses contributions sur le monnayage de princes fort divers. À manier familièrement les documents concrets et positifs, il a pris le goût des solutions nettes et tranchées, qui jure sans doute avec l'imprécis et le flou des choses de l'Inde; mais qui seul inspire le courage d'aborder les vastes ensembles.

L'*Histoire ancienne de l'Inde* s'ouvre en 600 avant J.-C. et s'achève avec le ^{xii}^e siècle de l'ère chrétienne; elle couvre dans ses 350 pages de texte un espace de dix-huit cents ans. La matière est loin d'être uniformément répartie: les trois premiers siècles tiennent en vingt pages; la campagne d'Alexandre en occupe plus de soixante; la dynastie des Mauryas (321 à 184 av. J.-C. environ) un nombre égal, et sur ce total Açoka seul compte pour près de quarante pages. Nous avons atteint le milieu du volume, il ne reste plus que cent soixante-quinze pages pour les quatorze siècles suivants. Le défaut de proportion choque. On n'est pas moins surpris de voir les royaumes du Deccan et du Midi réduits à une trentaine de pages. C'est que M. Smith est un homme du Nord; il a fait sa carrière dans l'Hindoustan, et l'Inde dravidienne ne lui dit rien qui vaille. Ramenée à ses grandes lignes, l'histoire de l'Inde dans cette période de dix-huit siècles ne manque pas de quelque teneur. Vers le début du ^{vi}^e siècle avant J.-C. les vallées du Gange et de l'Indus sont occupées par une multitude de petits États organisés soit en monarchies, soit en républiques, soit en fédérations. Plusieurs grandes cités s'imposent à l'Inde entière comme les capitales du savoir ou de la richesse: Takṣaṣilâ dans le Penjab; Vaicâli et Çrâvastî vers l'Est, entre le Gange et l'Himalaya; Ujjayinî au Sud-Ouest. Vers 500, Darius annexe à l'empire Achéménide deux provinces de l'Inde, et introduit l'Inde pour un instant dans l'histoire générale du monde. Sur le Gange, une ville nouvelle, Pâtaliputra (Palibothra des auteurs classiques), réussit à imposer sa suprématie: les dynasties qui s'y succèdent (Çaiçunâgas et Nandas) commandent à un immense empire. Alexandre, héritier des Achéménides qu'il a renversés, pénètre dans l'Inde par le Nord-Ouest; une suite ininterrompue de campagnes victorieuses, mais harassantes, le conduit à l'extrémité orientale du Penjab, puis aux bouches de l'Indus; il doit renoncer à entamer la vallée du Gange, et son œuvre se borne à préparer l'unité politique de l'Inde en brisant tour à tour sur sa route les menus États qu'il rencontre. Un usurpateur de génie, Çandra gupta le Maurya, s'installe sur le trône de Pâtaliputra, soumet le Penjab à son autorité,

oblige même les Grecs à reculer en deçà de l'Indus et du Caucase indien. Son petit-fils, Açoka, maître de l'Inde tout entière, prêche en de longs édits la morale à ses sujets, et inscrit son nom pour l'immortalité dans les fastes de l'Église bouddhique, qu'il a élevée au faite du pouvoir. Après lui, l'empire se disloque; la dynastie Çuṅga, qui a supplanté les Mauryas, ne domine plus que sur un territoire restreint. Le Deccan, de gré ou de force, reconnaît l'autorité des Çâtakarnis, qui maintiennent leur pouvoir durant quatre siècles et plus. Sur les confins du monde hellénique surgit un royaume indo-grec qui menace la Syrie et l'Inde; le Penjab voit à nouveau passer des phalanges; plus heureux qu'Alexandre, les Démétrius et les Ménandre poussent jusqu'au Gange. Soudain les vagues tumultueuses des hordes barbares, soulevées par un ouragan formidable qui a traversé l'Asie Centrale, viennent balayer la frontière de l'Inde; des précurseurs de Gengis et de Tamerlan règnent du Turkestan jusqu'au cœur des pays brahmaniques; un Turc, Kaniska, arrive à balancer la gloire d'Açoka dans les traditions du bouddhisme indien. Des satrapes scythiques président à la renaissance de la littérature sanscrite, tandis que les flottes marchandes de la mer Rouge viennent trafiquer le long des côtes. Mais l'Inde finit par absorber ses conquérants et recouvre son autonomie. Un petit prince des rives du Gange promène ses armes victorieuses à travers la péninsule; la dynastie des Guptas recueille l'héritage, depuis longtemps vacant, des Mauryas. Une nouvelle poussée des barbares les renverse; les Huns déchainent leur fureur sur l'Inde; mais leur élan brutal s'épuise en deux générations, et l'aube du vi^e siècle voit naître deux grands empires qui se partagent le monde hindou : au Nord, Harṣa est le suzerain de l'Hindoustan; au Sud, Pulikeçi, du Deccan; l'un échange des ambassades avec la Chine, l'autre avec la Perse. L'Inde est rentrée dans la politique générale de l'Asie. Encore une fois, les barbares dressent une barrière qui l'isole; à l'Ouest, les Arabes; au Nord, les Tibétains. Désormais, l'Inde semble avoir épuisé ses forces vives; l'unité indigène est à jamais rompue; de l'Himalaya au cap Comorin, le sol n'est plus qu'une mosaïque instable de petits États toujours en voie de décomposition, jusqu'au jour où la rude main des envahisseurs musulmans doit créer l'empire de Delhi.

Je me suis gardé, dans ce tableau sommaire, de marquer une seule date positive; le lecteur qui consultera l'ouvrage de M. Smith n'en verra pas moins les noms et les faits datés, en général, avec une précision surprenante. C'est que M. Smith a sa chronologie, et qu'il a foi en elle. Mais à part les campagnes d'Alexandre et le point de départ de l'ère fondée par la dynastie Gupta (319 de J.-C.), il n'est guère de date qui ne prête

à la controverse dans cette période de dix-huit cents ans. L'ère des Guptas même n'est qu'une acquisition toute récente. Il y a vingt ans encore, avant la démonstration lumineuse de M. Fleet, l'avènement de la dynastie Gupta oscillait, au hasard des combinaisons arbitraires, entre le 1^{er} et le iv^e siècle de l'ère chrétienne. Même en 1885, un philologue et un archéologue d'incontestable valeur écrivait que la théorie de Cunningham, qui plaçait l'avènement des Guptas en 166 après J.-C., « avait toutes les chances de rencontrer l'assentiment universel, et de devenir le verdict définitif des recherches historiques », et que Thomas, en fixant à l'an 319 de J.-C. la fin des Guptas, « avait posé un de ces repères historiques dont la vérité n'est plus aucunement mise en question ». Quatre ans plus tard, il ne restait rien de ces belles combinaisons. La dynastie scythique des Kuṣāṇas, autour de qui pivote l'histoire ancienne de l'Inde, nous ménage de pareilles surprises. Ces princes, qui marquent une époque décisive dans la politique, dans la religion, dans la littérature, dans l'art de l'Inde, occupent dans la chronologie de M. Smith une situation très nette. M. Smith n'a pas hésité même à les combiner en synchronismes continus avec les empereurs romains. Kanīṣka, le plus célèbre de tous, monte sur le trône vers 123, à l'époque où l'empereur Adrien réside à Athènes; il conquiert Kachgar, Yarkand et Khotan pendant qu'Adrien est en guerre avec les Juifs; sa conversion au bouddhisme précède à peine l'avènement d'Antonin le Pieux (138). Si M. Smith avait écrit son Histoire dix ans plus tôt, il se serait incliné devant le dogme, alors universellement admis, qui fixait le sacre de Kanīṣka à l'an 78 de J.-C.; c'est sous cette date qu'on le trouve encore classé dans les excellents tableaux de Mabel Duff (*The Chronology of India, from the earliest times to the beginning of the sixteenth century*, Londres, 1899). Jamais date n'avait semblé plus fermement établie dans le passé de l'Inde; elle servait de clef de voûte à toutes les constructions. Qui donc songe à la défendre aujourd'hui? Mais tandis que Kanīṣka, délogé de l'an 78, se voit porté par M. Smith à l'an 123, d'autres savants le promènent plus loin encore à travers les temps. M. Fleet, à qui revient l'honneur d'avoir fixé l'époque des Guptas, rattache le sacre de Kanīṣka à l'origine de l'ère vikrama, en 57 avant J.-C.; et M. Bhandarkar est convaincu que le même sacre se place en 278 après J.-C. Je me dispense de signaler toutes les solutions intermédiaires. Qu'on s'imagine ce que serait l'histoire grecque si Périclès passait pour un contemporain tantôt de Pisistrate et tantôt d'Alexandre! La comparaison n'a rien d'excessif, car l'empereur Kanīṣka n'est point un médiocre personnage. Ses domaines s'étendaient du Fleuve Jaune aux rives du Gange; il avait pour conseiller un des plus grands docteurs de l'Église

bouddhique, un des plus grands poètes de la littérature sanscrite; son médecin est le chef d'une grande école et l'auteur d'un traité resté classique; la légende pieuse a conservé son souvenir au Tibet, en Chine, en Mongolie; nous possédons un certain nombre d'inscriptions gravées sous son règne, et des spécimens très variés de son monnayage, frappés en caractères grecs, avec des divinités empruntées aux panthéons de l'Inde, de l'Iran, de l'Orient hellénique. Mais le synchronisme décisif, et qui doit triompher de toutes les contestations, n'est pas encore venu.

Si les siècles voisins de l'ère chrétienne présentent tant d'obscurités, les ténèbres s'épaississent encore avec l'époque qui précède Alexandre. M. Smith déclare, il est vrai, que les recherches récentes « ont mis les spécialistes en état de fixer un nombre considérable de dates avec une exactitude approximative dans l'histoire de l'Inde pré-alexandrine ». De fait, M. Rhys Davids a publié, un an avant l'Histoire de M. Smith, un tableau pittoresque et vivant de l'Inde politique, sociale, économique, littéraire, religieuse aux premiers siècles du Bouddhisme (*Buddhist India*, Londres, 1903). Mais, pour peu qu'on y regarde de près, on s'aperçoit que les éléments de ce tableau sont empruntés soit aux *Sûtras*, soit au *Jâtaka*. Libre aux âmes pieuses d'admettre comme un dogme la haute antiquité des recueils canoniques et la fidélité scrupuleuse des traditions écrites et orales depuis l'époque du Bouddha! M. Smith y croit, comme M. Rhys Davids: « Le Jâtaka, dit-il, contient nombre de références à la condition politique de l'Inde au v^e et au vi^e siècle avant J.-C. » En revanche, M. Smith réserve sa sévérité pour les chroniques singhalaises, « dont la valeur, souvent surfaite, réclame une critique prudente ». J'ai peine à souscrire à l'un et à l'autre jugement. Personnellement, j'ai eu l'occasion de confronter avec les données positives des Annales chinoises le récit du Mahāvamsa entre le v^e et le viii^e siècle de l'ère chrétienne et j'ai dû constater la valeur « solide, sinon impeccable » de la chronologie singhalaise, tout au moins à partir du iv^e siècle. Pour le Jâtaka, qui raconte les aventures du futur Bouddha à travers les transmigrations, c'est un recueil de contes populaires adoptés par l'Église, et adaptés, souvent assez mal, à l'édification des fidèles. Les stances qui servent de charpente au récit peuvent être anciennes; mais la rédaction en prose qui expose le récit proprement dit est, à n'en pas douter, d'une date sensiblement plus basse. Peindre d'après le Jâtaka les antiquités de l'Inde, c'est conter les campagnes d'Alexandre d'après le Pseudo-Callisthène.

Les illusions de M. Smith sur la valeur historique du Jâtaka tiennent pour une bonne part à ses idées sur l'âge de l'écriture dans l'Inde. Il est

disposé à croire que « les trafiquants ont introduit l'écriture sur la côte Sud-Ouest au VIII^e siècle avant J.-C. »; la limite des temps historiques passe par le milieu du VII^e siècle; deux faits la caractérisent : « le développement du commerce maritime et la diffusion d'une connaissance de l'art d'écrire. » M. Smith se contente de renvoyer à des autorités respectables. *Amicus Plato, sed magis amica veritas*. Les faits réels sont bien fragiles pour porter deux affirmations aussi lourdes de conséquences. Le Jâtaka raconte (IV, 4, 9) l'histoire d'un corbeau et d'un paon que des marchands allèrent vendre à Bâveru; « en ce temps-là, le corbeau c'était Nigantha Nâtaputta [un adversaire du Bouddha]; le paon, c'était le Bouddha lui-même. » Bâveru peut raisonnablement être Babylone (*Babilu*). Et comme le Bouddha n'a pu, sans doute, être un paon qu'au VIII^e siècle avant J.-C., le pauvre petit conte se transforme en document politique, économique et chronologique. Pour l'écriture, le cas est plus embarrassant encore. Les témoignages contradictoires des contemporains d'Alexandre laissent le débat ouvert. L'épigraphie ne s'ouvre qu'avec les magnifiques inscriptions d'Açoka, répandues sur toute la surface de l'Inde; elles ne portent pas de date, il est vrai; mais les rois grecs qu'elles mentionnent (Ptolémée, Antigone, Magas, etc.) leur assignent, en surcroît de tous les autres indices, le milieu du III^e siècle avant J.-C. Açoka dispose de deux écritures; au Nord-Ouest de l'Inde, il se sert de l'écriture *kharoṣṭri*, copie à peine altérée de l'écriture araméenne, introduite probablement par les scribes perses entre la conquête de Darius et le passage d'Alexandre. Mais la *kharoṣṭri* ne dépasse pas le Penjab. Dans l'Inde propre, Açoka se sert partout de l'écriture *brâhmî*, dérivée d'un type sémitique, mais de provenance incertaine, et modifiée au point d'avoir même renversé (comme l'écriture grecque) sa direction originelle. Les combinaisons partiales des philologues allongent ou raccourcissent arbitrairement l'intervalle nécessaire à ces transformations; en fait, nous ne savons rien du point de départ.

M. Smith, cependant, signale et reproduit même une inscription en *brâhmî*, « qui peut dater d'environ 450 avant J.-C. ». C'est l'inscription d'un reliquaire exhumé en janvier 1898, au cours d'une excavation méthodiquement conduite, à Piprawa, sur la lisière du Téraï, au Nord de Gorakhpur. Une ligne circulaire, tracée en caractères exactement pareils à ceux d'Açoka, et dans un dialecte voisin du sanscrit, peut se traduire littéralement ainsi en latin : « *Illud corporis depositum Buddhæ sancti sakiyorum sukiti-fratrum cum sororibus cum filiis uxoribus.* » J'ai donné à dessein une traduction latine pour reproduire fidèlement l'équivoque du texte avec son enfilade de génitifs. L'interprétation couramment admise

écarte résolument cette équivoque et reconnaît dans ces reliques la part authentique des restes attribués, après la crémation du Bouddha, à ses frères de clan les Çâkyas. La seule divergence essentielle porte sur le mot *sukiti*; on l'a traité en général comme l'équivalent du sanscrit *sukîrti* « glorieux », et on en a fait soit un nom propre : « [est la part, ou est la dédicace] de Sukîrti et ses frères », soit un adjectif : « des glorieux frères ». M. Pischel, préoccupé de dissiper l'amphibologie, a cru trouver dans *sukiti* l'équivalent, parfaitement légitime, du sanscrit *sukṛti*, et il a traduit : « Ce reliquaire du Bouddha est l'œuvre pie des Çâkyas ses frères... » La solution est assurément ingénieuse; mais la construction ainsi obtenue va contre l'usage et la vraisemblance; *sukiti*, comme substantif féminin, devrait s'insérer entre *bhagavate* (*sancti*) et *sakiyanam*, ou bien entre *bhatinam* (*fratrum*) et *sabhaginikanam* (*cum sororibus*). L'ensemble prend un air de gaucherie qui exclut la vraisemblance. J'inclinerais pour ma part à chercher la solution sur la voie même qu'a indiquée M. Pischel, en me rapprochant de la première interprétation telle que l'instinct de la langue l'avait suggérée à Bühler, à Führer, à Subhûti, à Rhys Davids. *Sukiti* peut représenter, aussi bien que le substantif *sukṛti*, l'adjectif *sukṛtin*, dont l'usage et la valeur sont clairement établis. Il signifie : « qui a commis de bonnes actions, qui a acquis des mérites, pieux, vertueux », et par un développement naturel, il prend, comme ses synonymes *pun̄yavat*, *dhanya* (Am. K. III, 1, 3; Hem. 489), le sens de « heureux, bienheureux ». Le même développement de sens se constate avec plus de netteté encore pour le simple *sukṛt*, si commun dans la langue des Védas. Böhtlingk et Roth, dans leur Dictionnaire, observent que « les *sukṛt* sont par excellence les Pères trépassés qui jouissent dans l'autre monde, dans le monde des vertueux, des récompenses méritées par leurs bonnes actions ». Une idée de ce genre devait nécessairement s'attacher au clan des Çâkyas, que le Bouddha avait sanctifié en le choisissant après mûr examen pour y naître. Que de mérites n'avait-il pas fallu accumuler pour naître dans le même clan que le Bouddha!

Je n'aborderai pas ici la question de savoir si le reliquaire contient des restes du Bouddha attribués en partage à ses frères Çâkyas, ou s'il est consacré plus modestement aux proches parents du Bouddha. Le texte comporte aussi bien la seconde interprétation. On aurait naturellement mis en tête le nom sacro-saint du Bouddha; mais ce premier génitif serait grammaticalement subordonné (comme c'est l'usage) au génitif qui le suit : « C'est ici les reliques des Çâkyas, frères bienheureux du saint Bouddha, avec leurs sœurs, leurs fils et leurs femmes. » Nous savons de fait, par le témoignage de Hiuen-tsang (II, 306 et 317), que les restes des

Çâkyas, recueillis après le massacre général ordonné par l'impie Virûdhaka, avaient été déposés sous des stûpas. Mais eussions-nous affaire aux reliques du Bouddha lui-même, la singulière antiquité de l'inscription ne m'en semble pas mieux établie. Après la mort du maître, ses cendres furent divisées en huit parts, et déposées sous huit stûpas. Elles y restèrent intactes jusqu'à l'époque d'Açoka; mais quand ce grand prince, revenu de ses erreurs, voulut multiplier les œuvres pies et fonder quatre-vingt-quatre milliers de monuments à la gloire de la religion, il ne craignit pas d'ouvrir les dépôts sacrés. M. Rhys Davids a signalé le passage de l'Açoka-Avadâna, déjà traduit par Burnouf (*Introduction*, p. 372), qui raconte cette entreprise : « Ensuite le roi, voulant faire la distribution des reliques de Bhagavat, se mit à la tête d'une armée formée de quatre corps de troupes; et ayant ouvert le monument nommé le Stûpa du vase qui avait été construit par Ajâtaçatru, il se mit en possession des reliques. Alors il distribua ces reliques au dieu d'où il les avait tirées; et au-dessus de chacune des portions qu'il en fit, il éleva un stûpa. Il fit de même du second stûpa, et ainsi de suite jusqu'au septième, d'où il enleva les reliques, pour les distribuer dans de [nouveaux] stûpas. [Le huitième stûpa, à Râmagrâma, seul ne se laissa pas forcer.] » Le passage est malheureusement obscur et corrompu dans le texte sanscrit, et M. Rhys Davids tient l'ensemble pour suspect. Mais nous avons la chance de posséder deux traductions chinoises de l'Açoka-avadâna; l'une (éd. Tokyo, XXIV, 10; Nanjio, 1459), exécutée entre 281 et 306 de J.-C., par Ngan Fa-k'in, porte le titre de *Ngo-yu wang tch'oan*; l'autre (éd. Tokyo, *ibid.*, Nanjio, 1343), datée de 512, et due à Saṅghapâla, est intitulée : *Ngo-yu wang king*. La première (p. 4^a, col. 3 et suiv.) dit : « Ensuite Açoka s'en alla à la ville de Râjagrha recueillir les quatre boisseaux de reliques que le roi Ajâtaçatru avait enfouies. Puis sur cette même place il fonda un grand stûpa. Ainsi du second, etc. jusqu'au septième; les reliques qui y étaient enfouies, il les recueillit toutes. » La seconde (p. 32^a, col. 18 et suiv.) dit un peu différemment : « Le roi désira multiplier les fondations de stûpas. Ayant équipé une armée en quatre corps, il s'en alla au stûpa fondé par le roi Ajâtaçatru et nommé *Teou-lou-na* (qui signifie : vase [= sanscrit *drona*]); y étant arrivé, il fit renverser le stûpa et recueillit les reliques du Bouddha. Et ainsi de suite jusqu'au septième stûpa; il en recueillit toutes les reliques. » L'érudit Seng-you, qui compila, vers 500, un mémoire sur les Çâkyas, le *Cheu-kia pou* (éd. Tokyo, XXXV, 1; Nanjio, 1468), y cite (67^b, col. 10) une rédaction différente du *Ngo-yu wang tch'oan* : « Alors le roi désira fonder des stûpas de reliques. À la tête d'une armée en quatre corps, il alla à Râjagrha; il recueillit les

reliques dans le stûpa du roi Ajâtaçatru. Ensuite il restaura ce stûpa exactement tel qu'il était avant. Et ainsi de suite il recueillit les reliques dans sept des stûpas. » Seng-you, comme le texte sanscrit et comme la version de Ngan Fa-k'in, représente l'opération d'Açoka comme un prélèvement, et non comme une spoliation intégrale. Il emprunte un excès de reliques aux anciens stûpas pour en fournir aux nouveaux. Qu'on ait, au cours de ces manipulations, gravé comme un certificat d'authenticité sur l'urne qu'on remettait en place, rien n'est plus naturel. La présence d'une inscription en caractères d'Açoka s'explique ainsi d'elle-même. Et l'épithète de *sukiti*, qui faisait la principale difficulté du texte, se justifie comme un brevet de sainteté décerné aux Çâkyas mieux encore sous Açoka qu'au lendemain de la mort du maître. En somme, rien n'empêche de dater ce reliquaire de l'époque d'Açoka; tout concorde, au contraire, à lui assigner cette date. J'ai cru nécessaire d'insister ici sur ce point pour dissiper à temps un fantôme qui prend corps avec une surprenante rapidité. Un des indianistes les plus compétents n'a-t-il pas déclaré, dans une séance d'apparat, que nous avons maintenant « une inscription qui tombe dans l'année même de la mort du Bouddha, vers 480 de J.-C., ou tout près de là, et qui a été trouvée dans la tombe même de ce grand fondateur de religion »! L'indianisme est assez encombré de difficultés, d'obscurités, d'obstacles pour qu'on n'aille pas à la légère l'embarrasser encore d'affirmations hasardeuses, facilement admises par le public comme des articles de foi.

Ce n'est pas seulement aux origines de l'histoire que la prudence s'impose. M. Smith l'oublie parfois, et la philologie qu'il dédaigne prend de fâcheuses revanches. Faute de consulter soigneusement les textes, M. Smith écrit deux fois *Kâli-yuga*, erreur surprenante chez un chronologiste, et qui substitue à la désignation d'un des âges du monde le nom de la grande déesse, épouse de Çiva; il présente comme des variantes du même nom *Sâketam* et *Sâketa* (p. 192), qui sont simplement l'un la forme fléchie, l'autre la forme thématique; il classe comme une traduction latine du drame *Mâlavikâgnimitra* l'édition du texte donnée par Tullberg (qu'il imprime Jullberg); il mentionne une traduction allemande de Hiuen-tsang (p. 12) dont je ne soupçonne pas l'existence, et dont je ne retrouve aucune mention à la bibliographie des voyageurs chinois (p. 20-21). Il utilise comme un document historique une comédie héroïque de Kâlidâsa; mais il repousse (p. 193), à propos des mêmes personnages, le témoignage de l'excellente traduction de Târanâtha par Schiefner, pour lui préférer le résumé ambigu de ce passage que donne Wassilief dans son *Bouddhisme*, en citant de plus sous le nom même de

Wassilief la misérable version en français, due à La Combe « médaillé de Sainte-Hélène », et qu'il cite comme l'œuvre même de Wassilief. Il suffisait pourtant de se reporter au texte tibétain, édité par Schiefner même, pour reconnaître la parfaite exactitude de son interprétation :

དེར་བམ་ཐེདི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་མུ་སྟེགས་རྣམས་ཀྱིས་དམག་བྱས་ཏེ།

littéralement, en sanscrit :

Tadā brāhmaṇarāja Puṣyamitrāditīrthikair balaṃ kṛtvā . . .

Ce goût des combinaisons arbitraires, sans le recours nécessaire aux textes, apparaît entre autres à propos du pays de Mâlava et de son histoire. M. Smith se flatte d'une heureuse trouvaille, et pour l'exposer avec plus de détails, il l'a reprise ultérieurement dans le *Journal de la Société Asiatique allemande*. Le pèlerin chinois Hiuen-tsang, visitant vers 640 le pays au Nord de Bombay, passa par Broach, l'ancienne Barygaza du commerce hellénique; de là il fit environ deux mille li au Nord-Ouest, et arriva au royaume de *Mo-la-p'o*. Julien y a tout naturellement reconnu le Mâlava sanscrit, dont le nom survit jusqu'aujourd'hui dans le Malva, et la restitution de Julien a été unanimement admise. Tout paraît la confirmer; Hiuen-tsang signale comme les traits caractéristiques du pays l'amour de l'étude et la pureté du langage, qui en font le pendant du Magadha, cette Terre-Sainte du bouddhisme. Le Mâlava a longtemps été en effet l'Attique de l'Inde; c'est à Ujjayinî, dans le Mâlava, que régnait Vikramāditya, l'Auguste légendaire de la littérature sanscrite; c'est à Dhar, dans le Mâlava, que régnait au xi^e siècle Bhoja, l'incomparable protecteur des poètes et des pandits. L'usage suivi par Hiuen-tsang dans ses transcriptions chinoises du sanscrit suffirait, en l'absence de documents positifs, à garantir l'exactitude de la restitution *Mo-la-p'o* = Mâlava. La seule difficulté vient de l'orientation donnée par Hiuen-tsang : un voyageur s'éloignant de Broach vers le Nord-Ouest tombe sur le golfe de Cambaye, et tourne le dos au Mâlava. La suite de l'itinéraire semble rectifier cette erreur; mais par malheur Julien a traduit sur un texte défectueux, et sa version a augmenté la confusion. « En partant, dit-il (*Mémoires*, II, p. 160), de ce royaume, au Sud-Ouest, il arriva au confluent de deux mers, fit ensuite deux mille quatre à cinq cents li au Nord-Ouest, et parvint au royaume de *O-tch'a-li*. » Pourtant la Vie de Hiuen-tsang (p. 205), traduite antérieurement par Julien, disait simplement : « De là il fit de deux mille quatre cents à deux mille cinq cents li au Nord-Ouest, et arriva au royaume de *O-tch'a-li*. » Géographes et archéologues se sont escrimés sur ce bizarre « confluent de deux mers ».

La rédaction abrégée des voyages de Hiuen-tsang, compilée du vivant même du pèlerin par le savant Tao-siuen (*Cheu-kia fang tchi*, éd. Tokyo, XXXV, 1, p. 102^a; Nanjio, 1470) en 650, explique et résoud la difficulté : « De là, dit-il, au Sud-Ouest on entre dans la voie de mer. Il marcha au Nord-Ouest deux mille cinq cents li et arriva au royaume d'O-tch'a-li. » Les deux textes disposés parallèlement se lisent ainsi :

HIUEN-TSANG. 自此西南入海交西北行
de là Ouest Sud entrer mer croisement. Ouest Nord marcher

TAO-SIUEN. 自此西南入海道矣又西北行
de là Ouest Sud entrer mer route. Et Ouest Nord marcher

De part et d'autre, les termes sont identiques, sauf que précisément Tao-siuen substitue à *hai* « la mer » l'expression plus nette : *hai tao* « la voie de mer », et qu'au lieu du mot *kiao* « croisement » (d'où Julien déduit arbitrairement le sens de « confluent »), il a les deux caractères : *yi*, particule finale affirmative, et *you*, particule initiale de reprise. Mais le caractère *kiao* 交 combine justement dans son tracé l'élément inférieur de *yi* final 矣 avec le caractère *you* 又. Il apparaît dès lors avec évidence que le mot *kiao* du texte de Hiuen-tsang n'est que le reste mutilé des deux caractères originaux conservés chez Tao-siuen. Il faut donc substituer à la traduction erronée de Julien celle-ci : « En partant de ce royaume [de Mâlava] au Sud-Ouest, on entre dans la mer. Il [Hiuen-tsang] marcha au Nord-Ouest etc. . . » L'expression *jou hai* a un sens très net; Hiuen-tsang l'emploie, par exemple, quand il décrit la route du Coromandel à Ceylan. « Les habitants disent que de là, si on entre dans la mer (*jou hai*) au Sud-Est, on arrive à Ceylan » (fin du livre X). L'orientation dès lors répond bien au Mâlava, qui a la mer au Sud-Ouest.

Mais Hiuen-tsang ajoute encore un autre repère, qui s'est changé en principe d'erreur par la faute de Julien. « En partant du royaume de *Mo-la-p'o*, à trois jours de marche au Nord-Ouest, il arriva au royaume de *K'ie-tch'a*. » Julien, tout d'abord, au lieu des « trois jours », met « environ trois cents li ». Telle est, en effet, la lecture des trois éditions chinoises des Voyages; mais l'édition coréenne, fidèlement suivie par l'édition de Tokyo (XXXV, 7, p. 58^a), porte : *san jeu* « trois jours ». La Vie de Hiuen-tsang, au passage correspondant du livre IV, lit dans toutes les éditions : *san jeu* (éd. Tokyo, XXXII, 2, p. 19^a); Julien a introduit à tort dans sa traduction, sans aucun avertissement : « Il fit encore trois cents li. » L'abrégé de Tao-siuen, que j'ai déjà cité, écrit de même *san jeu* (p. 102^b, col. 1) et ajoute en note : « Cent li font une journée de marche. »

Le nom de *K'ie-tch'a* a été restitué en sanscrit par Julien sous la forme *Khatch*, accompagnée toutefois d'un point d'interrogation. Vivien de Saint-Martin, dans son *Mémoire Analytique* (p. 404), déclare que c'est « indubitablement » la presqu'île de Katch, entre le Rann et le golfe de Katch. M. Smith, après tant d'autres, répète cette assertion. Cunningham cependant avait déjà deviné, sans pouvoir l'établir, la solution exacte. Le caractère qui note ici *k'ie* a une valeur positive que Julien lui-même a consignée dans sa méthode (n° 604). La Mahâ vyutpatti l'emploie pour représenter la syllabe *khe* du mot sanscrit *kheluda* (éd. Minayeff, § 246, 75). Le signe chinois *tch'a* reproduit uniformément la sourde cérébrale *ta* du sanscrit. *K'ie-tch'a* donne donc *Kheṭa*. *Kheṭa*, écrit en général *Kaira* sur nos cartes, est encore aujourd'hui le nom d'une ville ancienne du Guzerate, située par $22^{\circ}44'30''$ lat. N. et $72^{\circ}44'30''$ long. E. Greenwich. Vers l'époque de Hiuen-tsang, *Kheṭa* est mentionné plusieurs fois dans les inscriptions des rois de Valabhî, par exemple en 648 (Dharasena IV) et en 655 (Kharagraha II). Mais au moment du passage de Hiuen-tsang, *Kheṭa* dépend du Mâlava et non pas de Valabhî. Le Mâlava a également sous sa dépendance le petit royaume d'Ânandapura (*Ngo-nan-t'o pou-lo*), d'où Hiouen-tsang se rend en partant de Valabhî, par une route de sept cents li au Nord-Ouest. Ânandapura, aujourd'hui Wadnagar, au Nord d'Ahmadabad, paraît dans les chartes des rois de Valabhî, mais à des époques éloignées de Hiuen-tsang, en 539 (Dhruvasena I) et en 765 (Çilâditya VI). Valabhî n'avait plus sous sa dépendance que le Surâṣṭra (Kattiawar), situé à l'Ouest. Ainsi le Mâlava, limitrophe du royaume de Broach au Sud, s'étendait vers l'Ouest jusqu'aux royaumes de *Kheṭa* (*Kaira*) et d'Ânandapura, devenus ses vassaux, et jusqu'au royaume de Valabhî, resté autonome. Au Sud-Ouest, il atteignait le golfe de Cambaye. La capitale était située au Sud-Est de la rivière Mahî (*Mo-hi* chez Hiuen-tsang, au lieu de *Mo-ho* que donne Julien), qui va déboucher dans ce golfe. Le *Mo-la-p'o* englobait sans doute les modernes « Agences » de Rewa Kantha et de Western Malwa. Plus loin, vers l'Est, s'étendait le royaume d'Ujjayinî (Ujjain), qui comprenait toute la partie orientale du Mâlava géographique. Il est absolument impossible de placer, avec M. Vincent Smith, le *Mo-la-p'o* dans l'étranglement de la presqu'île du Kattiawar, entre Cambaye et le Rann de Katch.

La combinaison géographique est donc à rejeter. M. Smith y greffe une combinaison historique qui n'est pas plus heureuse. Hiuen-tsang, citant les annales du Mâlava, raconte que « soixante ans plus tôt le roi du pays s'appelait Çilâditya ». Il fait de son caractère et de sa piété un éloge enthousiaste : « Avant de donner à boire à ses éléphants et à ses

chevaux, il avait soin de filtrer l'eau, de peur de faire périr les insectes aquatiques. » Traitant un peu plus loin du royaume de Valabhî (*Mémoires*, II, 163), il rappelle ce prince : « Les rois de l'époque présente sont de la race des Kṣatriyas; tous sont les neveux du roi Çilâditya du royaume de Mâlava. Maintenant le fils du roi Çilâditya du royaume de Kanyâkubja a un gendre nommé Dhruvapaṭu. . . » J'ai reproduit la traduction de Julien, qui a servi de base à toutes les recherches des indianistes. Depuis longtemps, on a reconnu dans le prétendu Dhruvapaṭu le roi de Valabhî Dhruvasena II, de qui nous avons une charte datée de 628 et une de 638 J. C.; et l'on a rétabli, au lieu de la lecture erronée *po-t'ou* en chinois et de la restitution sanscrite *paṭu*, la lecture *po-tch'a* et l'original sanscrit *bhata*. Mais tout le reste du passage, faussé par une variante désastreuse, est à modifier. Hiuen-tsang n'avait aucune raison spéciale d'observer à propos du Valabhî que « les rois d'à présent sont des Kṣatriyas », en y ajoutant cette remarque ahurissante que « tous sont les neveux de Çilâditya du Mâlava ». Un caractère a suffi pour tout brouiller. Le mot que Julien traduit par « tous », en chinois 皆 *kiai*, est une fausse lecture de l'édition des Ming; tous les autres textes ont le caractère 昔 *si* « autrefois » dont la forme et la composition rappellent de très près le caractère *kiai* « tous ». Le mot *si* « autrefois » en tête du membre de phrase s'oppose au mot *kin* « maintenant » placé en tête du membre de phrase symétrique, et le sens, aussi clair que possible, est celui-ci : « À présent, le roi [de Valabhî] est un ksatriya de naissance; il est le fils du frère de l'ancien Çilâditya, roi de Mâlava, et le gendre du fils du présent Çilâditya, roi de Kanyâkubja; son nom est Dhruvabhata. » Or nous savons par de nombreuses inscriptions que le roi Dhruvabhata ou Dhruvasena II de Valabhî était le fils du frère puîné (*anuja*) de Çilâditya. De ce Çilâditya, premier du nom, nous possédons trois chartes datées de 604 et 608; la dernière date établie pour son prédécesseur est 588; ainsi, vers 640, une cinquantaine d'années avaient pu s'écouler depuis son avènement. À son nom de Çilâditya, « Soleil de Vertu », il avait joint le titre de Dharmâditya, « Soleil de Piété », qui est en harmonie parfaite avec le portrait tracé par Hiuen-tsang. La tradition jaina a de son côté conservé le souvenir d'un Çilâditya, roi de Valabhî, qui aurait été converti par Dhaneçvara et serait devenu le restaurateur de la foi en 477 de l'ère Vikrama, soit 420 de J.-C. La date, conservée par un texte tardif, ne peut s'appliquer à un roi de Valabhî; mais il ne serait pas surprenant que les Jâinas aient réclamé, même à bon droit, un prince qui veillait avec tant de charité sur la vie des animaux. En tout cas, le Çilâditya, roi de Mâlava, est à supprimer en tant que personnage distinct; il se

confond avec le Çilâditya I classé dans les rois de Valabhî. Je ne puis m'attarder ici à rassembler toutes les données qui nous permettraient de suivre les destinées du royaume de Mâlava, conquis par Çilâditya, qui l'annexe au Valabhî, envahi par Harṣa, perdu par Dhruvasena II, qui s'enfuit jusqu'à Broach. C'est assez d'avoir dissipé un fantôme encombrant.

Si j'ai tant insisté sur les critiques, je ne voudrais pas du moins qu'on pût se méprendre sur mon sentiment. Au moment où paraît un ouvrage d'ensemble qui sera pour un long temps le guide nécessaire du grand public et même des indianistes, j'ai tenu à rappeler et à démontrer par des exemples bien nets à quel point cet édifice de chronologie laborieusement construit est chancelant ou fragile. Mais il est infiniment heureux que quelqu'un se soit rencontré pour tenter l'œuvre, et surtout pour l'accomplir avec tant de conscience et d'application. La bibliographie discrètement semée au bas des pages ne laisse pas soupçonner au lecteur la somme énorme d'efforts qu'a réclamés la collection des matériaux éparpillés comme à plaisir et plus encore leur agencement dans un exposé continu. J'ajoute que M. Smith ne s'est pas cru obligé, pour mériter une réputation de savant sérieux, d'ignorer systématiquement les travaux français; il les apprécie avec faveur et les cite volontiers. C'est une pratique qui n'est pas encore assez répandue pour qu'on se dispense de le remarquer.

SYLVAIN LÉVI.

L'ÉGYPTE SOUS LES LAGIDES.

A. BOUCHÉ-LECLERCQ, *Histoire des Lagides*, 2 vol. in-8°.

Paris, Ernest Leroux, 1903-1904.

PREMIER ARTICLE.

L'histoire particulière des grandes dynasties issues du démembrement de l'empire d'Alexandre, cultivée avec plus de zèle que de succès au xvii^e et au xviii^e siècle, a de nos jours été longtemps négligée. La Macédoine attend encore son historien. Les Séleucides ont trouvé tout récemment le leur, mais moins profond que consciencieux, M. Beyan. Les Lagides ont été plus heureux. Après les brillantes et utiles esquisses de M. Mahaffy, qui, de son propre aveu, n'étaient que des construc-